

PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING DAN KECERDASAN LINGUISTIK TERHADAP KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN BAHASA INGGRIS SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 7 SINGARAJA, THE EFFECT OF GUIDED INQUIRY INSTRUCTIONAL STRATEGIES AND THE LINGUISTIC INTELLIGENCE TO ENGLISH READING COMPREHENSION OF THE STUDENTS GRADE VIII AT SMP NEGERI 7 SINGARAJA

Oleh
I Putu Buderiasa
Guru SMP Negeri 7 Singaraja

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dan kecerdasan linguistik terhadap kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Singaraja. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 7 Singaraja dengan menggunakan metode kuasi eksperimen *posttest-only nonequalent control group* dengan desain factorial 2x2. Dari populasi sebanyak 100 siswa, diambil 72 siswa sebagai sampel yang kemudian dimasukkan pada kelompok eksperimen dan kontrol melalui teknik *random sampling*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran yang dimensinya ada dua jenis yaitu (1) pembelajaran inkuiri terbimbing dan (2) strategi pembelajaran ekspositori, sebagai variabel terikat adalah kemampuan memahami bacaan. Dalam penelitian ini juga diteliti variabel moderator, yaitu kecerdasan linguistik. Variabel moderator terdiri dari dua yaitu: (1) kecerdasan linguistik tinggi, dan (2) kecerdasan linguistik rendah. Data kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris diperoleh melalui sebuah tes kemampuan memahami bacaan, sedangkan data kecerdasan linguistik dikumpulkan melalui tes kecerdasan linguistik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan ANAVA dua jalur.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut. *Pertama*, terdapat perbedaan kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris antara siswa yang mengikuti strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dengan siswa yang mengikuti strategi pembelajaran ekspositori ($F_A = 13,738 > F_{0,05(1,68)} = 3,98$). *Kedua*, terdapat perbedaan kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris antara siswa yang memiliki kecerdasan linguistik tinggi dengan siswa yang memiliki kecerdasan linguistik rendah ($F_A = 84,846 > F_{0,05(1,68)} = 3,98$). *Ketiga*, tidak terdapat pengaruh interaktif antara penggunaan strategi pembelajaran dan kecerdasan terhadap kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris ($F_A = 0,001 < F_{0,05(1,68)} = 3,98$).

Kesimpulannya, strategi pembelajaran inkuiri terbimbing terbukti lebih baik dari strategi pembelajaran ekspositori dalam pencapaian kemampuan memahami isi bacaan. Di samping itu, kecerdasan linguistik terbukti berpengaruh terhadap kemampuan siswa memahami bacaan, meskipun kemampuan memahami bacaan tidak signifikan dipengaruhi oleh interaksi strategi dan kecerdasan.

ABSTRACT

The aim of this study is to describe the effect of guided inquiry instructional strategies and the linguistic intelligence to English reading comprehension of the

students grade VIII at SMP Negeri 7 Singaraja. This study was conducted at the SMP Negeri 7 Singaraja by employing posttest-only control group nonequalent, quasi-experimental with a 2x2 factorial design. There were 72 students involved as the sample out of 100 population. The subject were the grouped randomly into two categories, one as an experimental and the other one as control group. The independent variable in this study is instructional strategies. The dimensions of instructional strategies that there are two types, namely (1) guided inquiry, and (2) expository, as the dependent variable is the ability to the reading comprehension. This study also examined moderator variables, the linguistic intelligence which consist of two general categories: (1) high linguistic intelligence, and (2) low linguistic intelligence. Data English reading comprehension skills gained through a test of reading comprehension skills, while data collected through testing linguistic trait. Furthermore, the data obtained were analyzed using ANOVA

The result of the research is as follows: First, there is a difference student ability of mastering reading English teks between students treated with Guided Inquiry Instruction and Expository instruction ($F_A = 13,738 > F_{0,05(1,68)} = 3,98$). Second, there is a difference in ability in mastering English reading text between students with high linguistic intelligence and students with low linguistic intelligence ($F_A = 84,846 > F_{0,05(1,68)} = 3,98$). Third, there is no interaction between instruction strategy and intelligence regarding to the ability of mastering English reading text ($F_A = 0,001 < F_{0,05(1,68)} = 3,98$). In summary: Guided Inquiry Instruction is better than expository instruction in achieving students' ability of mastering reading English Linguistic Intelligence also has significant effect on students ability although ability in mastering reading English text is not significantly affected by interaction between strategy and Linguistic intelligence.

Kata kunci : kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris, strataegi pembelajaran, inkuiri termbing, ekspositori, kecerdasan linguistik.

I. PENDAHULUAN

Untuk mencapai tingkat *formative* dan *funksional* dari pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris di SMP/MS seperti disuratkan dalam standar isi, maka kegiatan dan proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi (I2M3) patut terlaksana dengan optimal. Kefektifan dan keefesienan ini penting, agar tujuan pembelajaran bahasa Inggris seperti apa yang diharapkan pada standar isi dapat tercapai dengan optimal.

Berdasarkan diskusi dengan guru bahasa Inggris terhadap kemampuan siswa pada tingkat formatif yang meliputi: 1) keterampilan mendengarkan, 2) berbicara, 3) membaca, dan 4) menulis dengan simbol-simbol yang digunakan, keterampilan membacalah yang diduga belum efektif. Belum efektifnya kemampuan ini di lihat dari hasil latihan, ulangan harian serta dikusi kelas dimana siswa belum mampu memahami isi bacaan. Padahal, kemampuan

memahami isi bacaan sangat penting. Penting karena siswa akan mampu menjawab pertanyaan atau soal yang diajukan dengan baik, jika siswa tersebut telah terlebih dahulu mampu memahami isi bacaan

Oleh sebabnya perlu suatu strategi pembelajaran yang dapat membangkitkan proses pembelajaran yang I2M3. Salah satu strategi yang diduga berpeluang untuk maksud tersebut adalah strategi inkuiri. Melalui strategi inkuiri ini diharapkan kemampuan membaca tersebut dikembangkan melalui proses-proses inkuiri. Inkuiri adalah sebuah strategi bertanya tentang isi bacaan, menemukan solusinya, mempelajari dan mengertikan apa yang telah dipelajari. Inkuiri dipercayai sebagai sebuah strategi yang bisa membuat guru dan siswa sekaligus sebagai peneliti, penemu ide dan pemecah masalah. Strategi inkuiri dikatakan bahwa banyak memiliki kelebihan-kelebihan. Seperti diungkapkan berikut ini, *furthetmore*,

it has some positive consequences such as making students active, developing their understandings, improving their research skills and undertandings' of the nature of the science (Metz, 2004; Wallace et al., 2004).

Dalam memahami bacaan diperlukan kemampuan untuk memahami hubungan kalimat dalam paragraph, kosakata, ide-ide dalam paragraph dan tujuan daripada penulis yang dalam hal ini disebut dengan *reading comprehension*. Untuk bisa mengetahui semua itu maka diperlukan suatu kecerdasan masing-masing siswa. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini diidentifikasi memiliki hubungan dengan kemampuan menggunakan dan mengolah kata secara efektif, lancar, baik dan lengkap (Suparno; 2006; Jasmine, 2007). Kecerdasan linguistik merupakan dasar bagi siswa untuk mampu berpikir kritis. Gardner menjelaskan kecerdasan linguistik sebagai kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif baik lisan maupun tertulis. Untuk membuktikan pengaruh strategi pembelajaran inkuiri dengan kecerdasan, maka perlu usaha untuk memperoleh data empirik yang setidaknya dapat dipercaya melalui suatu penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP NEGERI 7 Singaraja. Populasi penelitian adalah siswa SMP Kelas VIII yang berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel acak (random sampling), dimana 72 siswa dipilih sebagai sampel dengan terlebih dahulu di berikan tes kecerdasan linguistik dan selanjutnya sampel ditentukan sebanyak 33% kelompok atas dan 33% kelompok bawah. Beberapa variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran inkuiri tertmbimbing dan strategi pembelajaran ekspositori, kecerdasan linguistik sebagai variable moderator dan hasil atau kemampuan memahami bacaan sebagai varibel terikat.

Instrumen pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kecerdasan linguistik (T-KL) untuk mengumpulkan data tentang tingkat kecerdasan sampel. Tes Kemampuan memahami bacaan (T-KMB) untuk mengumpulkan data tentang kemampuan

memahami bacaan. Kedua tes tersebut sebelum digunakan diuji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *numerical* atau angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Pendekatan penelitian kuantitatif seperti dipaparkan diatas juga dinamakan penelitian deskriptif (Arikunto, 2006).

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Dengan penelitian jenis ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan sebab akibat dengan memberikan satu atau lebih eksperimen dan membandingkan dengan satu atau lebih kelompok kontrol. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan sampel penelitian dari siswa, dimana variabel-variabel serta kondisi penelitian yang tidak bisa dikontrol dengan ketat, maka penelitian ini cenderung berjenis penelitian kuasi eskperimen

Berdasarkan metode eksperimen ini selanjutnya dipilih bentuk desain atau rancangan penelitian dengan mempergunakan Quasi Experimental Design *Nonequivalent Control Group Design*. Dalam penelitian kuasi eksperimen, menurut Sugiyono(2009) terdapat dua bentuk, yakni: 1) *Time-Series Design* dan 2) *Nonequivalent Control Group Design*. Sugiyono (2009:79) memaparkan penelitian kuasi eksperimen sama dengan *true experiment* yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pada kuasi eksperimen *Nonequivalent Control Group Design* kelompok eksperimen dan kontrol tidak dipilih secara random penuh (Sugiyono, 2009:79).

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Singaraja. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang atau setara dengan 4 kelas. Distribusi siswa kelas VIII di SMP

Negeri 7 Singaraja, didasarkan pada hasil ulangan kenaikan per tahun. Berdasarkan daftar nilai ulangan kenaikan kelas tahun 2010/2011, siswa terdistribusi ke dalam empat kelas. Kelas-kelas tersebut adalah kelas A dengan rentang jumlah nilai enam mata pelajaran yang di-UN-kan berkisar antara 294 sampai 343. Kelas B dengan rentang jumlah nilai antara 244 sampai 218, kelas C dengan rentang jumlah nilai antara 216 sampai 290 dan kelas D dengan rentang jumlah nilai antara 289 sampai 178. Dengan demikian distribusi siswa ke dalam kelas-kelas di SMP Negeri 7 tidak dapat dikatakan setara mengingat distribusinya didasarkan pada kriteria dari hasil ulangan.

Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik group random sampling dengan cara undian. Langkah-langkah penentuan sampel adalah sebagai berikut: Memilih dua kelas eksperimen dan dua kelas kontrol dari seluruh kelas VIII yang ada di SMP Negeri 7 Singaraja. Jumlah siswa rata-rata setiap kelas 25 orang.

Selanjutnya, dua kelas sebagai kelompok eksperimen yang akan menggunakan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dan dua kelas sebagai kelompok kontrol yang akan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori, diberikan tes kecerdasan linguistik untuk menentukan siswa yang memiliki kecerdasan linguistik tinggi dan siswa yang memiliki kecerdasan linguistik rendah pada masing-masing kelompok.

Pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kecerdasan linguistik diperoleh melalui skor siswa ketika mengisi atau mengerjakan tes kecerdasan linguistik. Skor yang diperoleh dari tes kecerdasan linguistik kemudian diranking. Sebanyak 33% kelompok atas dinyatakan sebagai kelompok siswa yang memiliki kecerdasan linguistik tinggi dan 33% kelompok bawah dinyatakan sebagai kelompok siswa yang memiliki kecerdasan linguistik rendah. Pengambilan masing-masing 33% kelompok atas dan 33% kelompok bawah didasarkan pada anjuran Guilford (1954) yang memilah kelompok ekstrim sebesar 27% sampai 33%. Siswa yang memiliki skor di sekitar rata-rata tidak diambil karena kurang bisa mengidentifikasi kecenderungan apakah siswa tersebut

memiliki kecerdasan linguistik tinggi atau rendah. Dengan demikian tidak semua siswa dalam keempat kelas tersebut merupakan sampel penelitian.

Penelitian eksperimen dilaksanakan dari tanggal 5 Maret sampai Mei 2012. Secara garis besarnya, eksperimen dilaksanakan melalui beberapa tahapan. *Tahap pertama*, menyusun tes kemampuan memahami bacaan dan tes kecerdasan linguistik. Setelah dinyatakan layak oleh pakar selanjutnya tes diuji coba pada subjek coba di 112 siswa SMP Negeri 2 Singaraja. *Tahap kedua*, Uji Coba tes kecerdasan linguistik di sampel penelitian. *Tahap ketiga*, tahap pelaksanaan eksperimen yang dilakukan dengan melaksanakan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing pada siswa kelompok eksperimen dan strategi pembelajaran ekspositori pada kelompok kontrol sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. *Tahap keempat*, sebagai tahap akhir eksperimen dilakukan dengan memberikan tes hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol untuk mendapatkan data tentang hasil atau kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris pada kedua kelompok tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Data yang diperoleh dari tes hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris selanjutnya ditabulasi menjadi empat kelompok data. Keempat kelompok data tersebut adalah sebagai berikut: (1) data hasil tes kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris siswa yang mengikuti strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dan memiliki kecerdasan tinggi, (2) data hasil belajar kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris siswa yang mengikuti strategi pembelajaran ekspositori dan memiliki kecerdasan linguistik rendah, (3) data hasil belajar kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris siswa yang mengikuti strategi pembelajaran ekspositori dan memiliki kecerdasan linguistik tinggi, (4) data hasil belajar kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris siswa yang mengikuti pembelajaran ekspositori dan memiliki

kecerdasan linguistik rendah. Data-data tersebut diuji terlebih dahulu normalitas sebaran datanya dan homogenitas variansnya. Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov diperoleh $0,100 < 0,857$. Jadi, semua data kelompok berdistribusi normal. Cara kedua dengan $\alpha = 0,05$. Nilai signifikansi α adalah $0,072$ dengan demikian nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$, dengan demikian semua nilai signifikansi kelompok lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka data berdistribusi normal. Dengan melihat nilai Z dimana nilai semua nilai Z dari kelompok lebih kecil dari $1,97$, maka data berdistribusi normal.

Sedangkan uji Homogenitas *Levene's Test of Equality of Error Variances* menunjukkan nilai $F = 1,510$ dengan dk pembilang 3 dan dk penyebut 68 serta nilai signifikansi (sign.) sama dengan $0,220$. Ditetapkan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, karena nilai signifikansi hasil pengolahan data sebesar $0,220$ lebih besar dari $0,05$ ($0,220 > 0,05$) maka dapat disimpulkan semua data dari kelompok yang dianalisis memiliki varian yang homogen. Setelah uji persyaratan analisis ini terpenuhi kemudian pengujian dilakukan dengan menggunakan ANAVA Dua Jalur.

Berdasarkan pengujian hipotesis ditemukan: (1) Terdapat perbedaan hasil atau kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris siswa antara strategi inkuiri terbimbing dengan strategi ekspositori. Berdasarkan hasil pengolahan data ANAVA Dua Jalur dengan SPSS menunjukkan bahwa nilai F antar tingkat faktor pada strategi pembelajaran (antar Kolom) diperoleh nilai $F_{hitung} = 13,738$ periksa Tabel 4.13. Nilai F_{tabel} dengan $dk_A = 1$ dan $dk_D = 68$ pada taraf signifikansi sebesar $0,05$ sebesar $3,98$. Ternyata nilai F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} ($F_t = 3,98$); (2) Terdapat perbedaan hasil atau kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris antara siswa dengan kecerdasan linguistik dengan siswa dengan kecerdasan linguistik rendah. Berdasarkan hasil pengolahan data ANAVA Dua Jalur dengan SPSS menunjukkan bahwa nilai F antar tingkat faktor pada strategi pembelajaran (antar

Kolom) diperoleh nilai $F_{hitung} = 84,846$ sedangkan F_{tabel} dengan $dk_A = 1$ dan $dk_D = 68$ pada taraf signifikansi sebesar $0,05$ sebesar $3,98$. Ternyata nilai F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} ($F_t = 3,98$), (3) Tidak terdapat interaksi strategi pembelajaran dengan kecerdasan terhadap hasil atau kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris. Berdasarkan hasil pengolahan data ANAVA Dua Jalur dengan SPSS menunjukkan bahwa nilai F antar tingkat faktor pada strategi pembelajaran dengan kecerdasan (antar Kolom) diperoleh nilai $F_{hitung} = 0,001$ sedangkan F_{tabel} dengan $dk_A = 1$ dan $dk_D = 68$ pada taraf signifikansi sebesar $0,05$ sebesar $3,98$. Ternyata nilai F_{hitung} lebih kecil dari pada F_{tabel} ($F_t = 3,98$); (sign. $0,971$) ($p > 0,05$).

3.2 Pembahasan

Pengujian ketiga hipotesis yang diajukan pada penelitian ini telah menghasilkan rangkuman hasil uji hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis pertama, hasil uji hipotesis pertama telah berhasil menolak H_0 yang menyatakan bahwa "kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris siswa yang mengikuti strategi pembelajaran inkuiri terbimbing sama dengan hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris siswa yang mengikuti strategi pembelajaran ekspositori. Secara keseluruhan kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris siswa yang mengikuti strategi pembelajaran inkuiri terbimbing tidak sama dengan hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris siswa yang mengikuti strategi pembelajaran ekspositori.

Hipotesis kedua, hasil uji hipotesis kedua berhasil menolak H_0 yang menyatakan bahwa "tidak terdapat perbedaan kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris antara kelompok siswa yang memiliki kecerdasan linguistik tinggi dengan kelompok siswa yang memiliki kecerdasan linguistik rendah. Jadi hasil belajar siswa yang memiliki kecerdasan linguistik tinggi lebih tinggi daripada hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris antara kelompok siswa yang memiliki kecerdasan linguistik rendah.

Hipotesis ketiga, hasil uji hipotesis ketiga telah menerima H_0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan kecerdasan terhadap hasil

kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris.

Strategi Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dalam Pencapaian Kemampuan Memahami Bacaan Bahasa Inggris.

Berdasarkan hasil analisis data telah terbukti bahwa terdapat perbedaan hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris antara siswa yang mengikuti strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dengan siswa yang mengikuti strategi pembelajaran ekspositori. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien ANAVA (F) sebesar 13,738 yang ternyata signifikan.

Selanjutnya terbukti bahwa kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris pada siswa yang mengikuti pembelajaran inkuiri terbimbing dengan skor rata-rata 21,139 dengan simpangan baku 4,835 lebih tinggi daripada hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris pada siswa yang mengikuti pembelajaran ekspositori dengan skor rata-rata 18,3333 dengan simpangan baku sebesar 4,653. Selisih rata-rata antara strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dengan ekspositori adalah 2,80. Jadi dalam perbandingan antara strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dengan ekspositori, terdapat pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris. Dengan kata lain, ada perbedaan pengaruh antara strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dengan ekspositori dalam pencapaian hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris.

Strategi Pembelajaran inkuiri (SPI) adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi inkuiri yang dicirikan dengan atribut: (1) strategi inkuiri menekankan pada aktifitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya strategi inkuiri menempatkan siswa sebagai subyek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari

materi pelajaran. (2) seluruh aktifitas siswa diarahkan untuk mencari dan memunculkan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga dapat menemukan sikap percaya diri. Aktivitas pembelajaran dilakukan melalui proses Tanya jawab antara guru dan siswa, (3) tujuan penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah pengembangan kemampuan berpikir secara sistematis, logika dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental.

SPI menekankan pada pengembangan intelektual anak. Oleh karena itu, Piaget (dalam Sujana, 2009) menerangkan perkembangan mental anak (intelektual) dipengaruhi 4 faktor, yaitu *maturation*, *physical experience*, *social experience*, dan *equilibrium*. Untuk mencapai pengembangan mental anak yang optimal memerlukan strategi-strategi yang bukan saja teruji juga cocok dengan situasi dan kondisi dimana anak itu belajar. Dalam implementasinya SPI memiliki prinsip, kaidah atau aturan yang harus dipatuhi dan serangkaian prosedur yang harus pula diikuti.

Di samping itu pengajaran inkuiri juga memerlukan interaksi tingkat tinggi diantara para siswa, guru, materi, isi materi, dan lingkungan. Kemungkinan aspek yang paling penting dari strategi inkuiri ini memungkinkan siswa dan guru menjadi seorang penanya, peneliti, penginterogasi, dan pemberi questioner. Hasil akhir adalah bila siswa membuat suatu pertanyaan seperti seorang pemenang Nobel, "Saya apa yang akan terjadi jika....?" Melalui inkuiri bahwa pengetahuan baru ditemukan. Dengan dilibatkan dalam proses maka siswa akan menjadi sejarawan, ilmuwan, ekonomis, artis, pebisnis, ahli puisi, penulis, atau peneliti walaupun hanya selama satu atau dua jam, di dalam kelas.

Terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris, khususnya pada kemampuan memahami bacaan implementasi inkuiri dengan bimbingan guru sudah terbukti lebih baik dari strategi ekspositori. Anak dalam memahami bacaan bukan sekedar disuruh membaca, melainkan mereka harus menggali lebih jauh dan mendalam dengan bimbingan yang terarah oleh guru, niscaya siswa akan menemukan lebih banyak dari apa yang

dikerjakan pada mulanya. Hal ini dalam ekspositori jarang dilakukan, disamping karena ekspositori hanya mengarahkan siswa pada apa yang seharusnya dikerjakan berdasarkan skema pembelajaran yang dirancang tanpa ada upaya mempertimbangkan siswa untuk menggali lebih jauh.

Padahal SPI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna; kedua, SPI dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka; ketiga, SPI merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman; keempat, SPI dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Data menunjukkan bahwa strategi inkuiri pada siswa dengan kecerdasan tinggi dan rendah dengan rerata 24.6111 dan 17.6667 lebih tinggi dari strategi ekspositori baik pada kelompok kecerdasan tinggi dan rendah, yakni sebesar 21.8333 dan 14.8333, periksa Tabel 4.16. Oleh sebabnya, strategi inkuiri dengan bimbingan harus menjadi pola yang dibiasakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.

Jika situasi dan kondisi pembelajaran lebih memungkinkan untuk dilaksanakan dengan strategi ekspositori seperti kebanyakan cara yang dilakukan sekarang, harus juga dilaksanakan dengan upaya inovasi. Gambaran pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori dimana Strategi pembelajaran ekspositori menyajikan materi yang telah siap kepada siswa, siswa tidak dituntut untuk mengolahnya. Kewajiban siswa adalah menguasai bahan pelajaran secara penuh. Sehingga, dalam strategi langsung guru berfungsi sebagai penyampai informasi (*sender*) haruslah dikemas dengan lebih interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi.

Kecerdasan Linguistik dan Kemampuan Memahami Bacaan Bahasa Inggris.

Data memperlihatkan bahwa kemampuan memahami bacaan pada kelompok siswa dengan kecerdasan linguistik tinggi (B_1) memperoleh skor rata-rata = 23.222, di mana batas bawah adalah 22.154 dan atas 24.290. Sedangkan kemampuan memahami bacaan pada kelompok siswa dengan kecerdasan linguistik rendah memperoleh skor rata-rata sebesar 16.250, dimana ambang bawahnya sebesar 15.182 dan ambang batas atas sebesar 17.318. Dengan demikian dapat disimpulkan kemampuan memahami bacaan siswa pada kelompok siswa dengan kecerdasan linguistik tinggi lebih baik daripada kemampuan memahami bacaan kelompok siswa dengan kecerdasan linguistik rendah.

Proses pembelajaran dengan strategi inkuiri terbimbing, dimana dalam pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan kepada siswa. Mengingat bahwa membaca merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks, maka bimbingan guru-guru sangat penting. Guru harus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehingga siswa yang berpikir lambat atau siswa yang mempunyai intelegensi rendah berpeluang untuk mampu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, apalagi siswa yang intelegensinya tinggi. Dalam hal ini, guru harus memiliki kemampuan untuk mengelola kelas.

Dalam memahami bacaan diperlukan kemampuan untuk memahami hubungan kalimat dalam paragraph, kosakata, ide-ide dalam paragraph dan tujuan daripada penulis yang dalam hal ini disebut dengan *reading comprehension*.

Untuk bisa mengetahui semua itu maka diperlukan suatu kecerdasan masing-masing siswa. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini diidentifikasi memiliki hubungan dengan kemampuan menggunakan dan mengolah kata secara efektif, lancar, baik dan lengkap (Suparno, 2006; Jasmine, 2007). Kecerdasan linguistik merupakan dasar bagi siswa untuk mampu berpikir kritis. Gardner menjelaskan kecerdasan linguistik sebagai kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif baik lisan maupun tertulis.

Kemampuan ini berkaitan dengan penggunaan dan pengembangan bahasa secara umum. Menurut Suparno (dalam Buddhi Jaya, 2004:26) Orang yang berintelegensi linguistik tinggi akan berbahasa lancar, baik dan lengkap. Ia mudah untuk mengembangkan pengetahuan dan pengembangan bahasa secara umum.

Orang yang berintelegensi linguistik tinggi akan berbahasa lancar, baik dan lengkap. Orang tersebut dengan mudah mengerti urutan kata-kata dalam belajar bahasa. Mereka mudah menjelaskan, mengajarkan, menceritakan pemikirannya kepada orang lain. Dalam mempelajari dan membaca teks sastra, dengan mudah akan mengingat. Analisis linguistiknya kuat. Dalam mengungkapkan suatu fakta yang sama, orang ini akan lancar dan menceritakan dengan perbendaharaan kata yang bervariasi sehingga tidak menjemukan. Dalam menulis dan berbicara, kalimatnya sungguh hidup dan utuh serta bervariasi.

Menurut Lazear (dalam Buddhi Jaya, 2004:61), kecerdasan linguistik dapat dilihat dari segi (1) semantik, (2) sintak, (3) pragmatik, dan (4) fonetik. Pendapat ini juga diutarakan oleh Suparno (2004:26), kecerdasan linguistik merupakan kepekaan yang tinggi terhadap (1) semantik, (2) sintak, (3) pragmatik, dan (4) fonologi.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kecerdasan bahasa, seseorang harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap makna kata (semantik), aturan diantara kata-kata (sintaksis), suara dan ritme ungkapan kata (fonologi/fonetik). Keempat kepekaan tersebut akan termuat di dalam keahlian dalam bahasa, yakni mendengar, berbicara, membaca dan menulis.

Kecerdasan linguistik merupakan salah satu dari sembilan kecerdasan yang dimiliki manusia dan diyakini prestasi belajar tidak semata-mata ditentukan oleh satu variabel. Kecerdasan yang umum diukur dan dikenal dengan tes IQ juga merupakan salah satu variabel dari sekian variabel. Oleh karenanya, Howard Gardner mengeluarkan teori baru dalam buku *Frame of Mind*, tentang Multiple Intelligences (Kecerdasan Majemuk), dimana dia mengatakan bahwa

era baru sudah merubah dari Test IQ yang melulu hanya test tulis (dimana didominasi oleh kemampuan Matematika dan Bahasa), menjadi Multiple Intelligences. Intelligence (Kecerdasan) katanya adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi nyata (Gardner; 1983;1993).

Dari sembilan kecerdasan menurut Gardner, dalam penelitian ini hanya diukur salah satu dari sembilan kecerdasan, yakni kecerdasan linguistik terhadap kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris. Secara signifikan (Sign. 0,00) ($p < 0,05$) kemampuan memahami bahasa Inggris siswa dipengaruhi oleh faktor kecerdasan linguistik.

Interaksi Strategi Pembelajaran (Inkuiri terbimbing dan Ekspositori) dan Kecerdasan Linguistik (tinggi dan Rendah) terhadap Kemampuan Memahami Bacaan.

Dua dari tiga hipotesis yang diuji dalam penelitian ini telah memberikan gambaran bahwa, hipotesis pertama dan kedua telah ditolak dengan data-data yang diperoleh. Dengan gambaran singkat bahwa strategi pembelajaran inkuiri yang diterapkan dengan mempertimbangkan faktor kecerdasan telah membuktikan bahwa ada perbedaan kemampuan siswa dalam memahami bacaan bahasa Inggris antara strategi inkuiri terbimbing dengan strategi ekspositori dan perbedaan kemampuan memahami bacaan antara siswa dengan kecerdasan linguistik tinggi dengan rendah.

Satu hipotesis yang diterima melalui penelitian ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan dari interaksi antara strategi pembelajaran dengan tingkat kecerdasan siswa dalam memahami bacaan bahasa Inggris. Dengan signifikansi (Sign. 0,971); ($p > 0,05$) telah membuktikan bahwa tidak ada interaksi yang signifikan. Demikian pula nilai F hitung sebesar 0.001 masih lebih kecil dari F_{table} yang besarnya 3,94. Pada taraf signifikansi 0,05 dengan df 68. Jika digambarkan dengan matrik nilai antara kelompok dalam interaksi strategi dengan kecerdasan seperti tersaji pada Tabel 1

Tabel 1 Matrik Interaksi Strategi dengan Kecerdasan

KECERDASAN	Strategi	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
				Lower Bound	Upper Bound
Tinggi	inkuiri terbimbing Ekspositori	24.611	.757	23.101	26.122
		21.833	.757	20.323	23.344
Rendah	inkuiri terbimbing Ekspositori	17.667	.757	16.156	19.177
		14.833	.757	13.323	16.344

Sekalipun nilai rerata masing-masing sel diatas tampak berbeda, namun jika dicari selisih batas atas-bawah untuk strategi inkuiri kecerdasan linguistik tinggi = 3,021; selisih strategi inkuiri kecerdasan linguistik rendah=3,021; selisih strategi ekspositori kecerdasan tinggi=3,021 dan selisih strategi ekspositori dengan kecerdasan linguistic rendah =3,021, tampak bahwa memang tidak ada perbedaan. Data statistik tidak memberikan informasi tentang mengapa tidak terjadi interaksi antara strategi pembelajaran dengan kecerdasan atau semata-mata karena keterbatasan kemampuan untuk menelaah data statistik. Kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris sudah terbukti dipengaruhi oleh strategi yang digunakan dan tingkat kecerdasan, namun disisi lain antara strategi yang digunakan dengan kecerdasan tidak menunjukkan adanya interaksi.

Tidak adanya interaksi, dan informasi mengapa hal ini bisa terjadi secara statistik memang demikian. Namun, dicoba penelaahan dari faktor strategi dan kecerdasan. *Pertama*, faktor strategi. Kemampuan pemahaman bahasa Inggris atau kemampuan siswa dalam memahami bahasa Inggris yang diskor dengan sebuah tes dengan mempergunakan strategi inkuiri terbimbing terbukti lebih unggul dari strategi langsung. Begitupula jika menyertakan tingkat kecerdasan. Hasil belajar sebagai tujuan yang ingin dicapai baik oleh siswa atau pebelajar pada umumnya, memang memerlukan strategi. Banyak pendapat mengenai dasar-dasar yang dipergunakan untuk memilih atau menentukan strategi pembelajaran. Beberapa di antaranya

adalah: Joyce and Weil (2000), mengemukakan ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran, sebagai berikut :

1. Sintaksis. Yang dimaksud dalam hal ini adalah urutan kegiatan yang dilakukan pembelajar dalam menggunakan strategi pembelajaran tertentu. Sintaksis ini akan membedakan strategi yang satu dengan strategi pembelajaran yang lain. Misalnya : Strategi-strategi yang bersifat edukatif akan berbeda dari strategi yang bersifat enduktif.
2. Respon pembelajar (principle of reaction). Dalam menggunakan strategi pembelajaran akan tampak bagaimana pembelajar memberikan respon terhadap pendapat pebelajar, jawaban pebelajar, pekerjaan pebelajar, dan lain-lain.
3. Hubungan pembelajar dengan pebelajar (social system). Di dalam strategi pembelajaran tersirat apa peranan pembelajaran dan apa peranan pebelajar dalam situasi belajar mengajar.
4. Sistem penunjang. Sistem penunjang dalam hal ini yang dimaksud adalah apa yang diperlukan bagi kegiatan pembelajaran agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Lawrence T. Alexander dan Robert H. Davis, mengemukakan ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran, yaitu:

1. Tujuan Pembelajaran khusus
2. Keadaan pebelajar

3. Sumber dan fasilitas untuk melaksanakan suatu strategi tertentu

4. Karakteristik teknik penyajian tertentu.

Donald P. Ely, berpendapat bahwa ada 3 macam pola dasar kegiatan pembelajaran, ditinjau dari segi jumlah pebelajar yang belajar, yaitu :

1. Pembelajaran untuk kelompok dasar, yaitu pembelajaran yang diikuti oleh lebih dari 30 orang pebelajar.
2. Pembelajaran untuk kelompok, yaitu pembelajaran yang diikuti oleh 5 – 15 orang pebelajar.
3. Pembelajaran secara individual, yaitu pembelajaran yang diikuti oleh 1 – 3 orang pebelajar. Besarnya kelas (kelompok) ini akan mempengaruhi pembelajar dalam menentukan atau memilih strategi pembelajaran yang akan digunakan.

Jerold Kemp, meninjau pola mengajar dari segi hubungan (interaksi) antara pembelajar dengan pebelajar. Dalam hal ini dikemukakan ada 3 macam kegiatan pembelajaran, yaitu :

1. Penyajian dimana pembelajar menyampaikan informasi kepada pebelajar dengan cara ceramah, berbicara secara informasi, menulis di papan tulis, menunjukkan sesuatu dengan memakai alat audio-visual seperti: radio, film, atau menunjukkan alat peraga, dan sebagainya.
2. Studi independent dimana pebelajar bekerja sendiri melalui kegiatan, misalnya membaca buku, memecahkan masalah, menulis laporan, melakukan percobaan di laboratorium, membaca di perpustakaan, membaca modul dan sebagainya.
3. Interaksi pembelajar-pebelajar, dimana dalam pola kegiatan ini pembelajar dan pebelajar bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk diskusi, tanya jawab, mengerjakan tugas-tugas tertentu dan sebagainya. Dengan demikian akan tampak jelas bagi kita bahwa jenis interaksi mana yang akan dipilih pembelajar akan mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran yang akan dipergunakan

Berdasarkan beberapa pendapat pakar di atas, pemilihan strategi

pembelajaran dimana faktor kecerdasan tidak secara dominan dipertimbangkan. Kecuali pendapat dari salah pakar yaitu Lawrence T. Alexander dan Robert H yang mempertimbangkan keadaan pebelajar dalam pemilihan strategi. Oleh sebabnya, karena tidak dominan menyebabkan tidak adanya interaksi.

Kedua, faktor kecerdasan. Kecerdasan yang salah satunya adalah kecerdasan linguistik merupakan suatu hal yang tidak tampak, dan kecerdasan ini akan tampak melalui suatu pengukuran. Tercapainya tujuan pembelajaran disamping pemilihan strategi, juga tergantung pada metode yang digunakan, pendekatan yang diterapkan, teknik, media, bahan ajar, karakteristik peserta didik, lingkungan, sarana-prasarana dan latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Karena banyaknya variabel yang berinteraksi, sehingga faktor kecerdasan merupakan salah satu variabel yang turut mempengaruhi interaksi, namun faktor ini tidaklah mendominasi.

Interaksi kecerdasan linguistik ataupun kecerdasan yang lebih kompleks seperti kecerdasan majemuk. Borich dan Tombari (dalam Borich, 2007) memberikan pendapatnya bahwa, *General intelligence only moderately predict school grade, whereas specific abilities tend to predict not only school grades but also the more important real-life performances that schools grade are supposed to represent.* Borich & Tombari memberikan ilustrasi sebuah contoh, jika seseorang di tes kecerdasan majemuknya, maka hasil tes ini tidak menjamin seseorang itu sukses. Hal ini menurut Borich & Tombari disebabkan pengukuran kecerdasan majemuk seseorang merupakan pengukuran sebagian kecil dari kemampuan spesifik yang dibutuhkan untuk suatu kesuksesan.

Berangkat dari ilustrasi ini maka kendati pengukuran kecerdasan linguistik memberikan hasil yang bermanfaat untuk kajian, namun selebihnya hasilnya belum tentu memberikan jaminan atau berkontribusi terhadap terjadi suatu interaksi dengan strategi pembelajaran. Jika kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris di ibaratkan sebuah kue bulat dan kecerdasan linguistik merupakan bagian dari potongan kue bulat tersebut, lalu akan muncul

pertanyaan seberapa besar kecerdasan ini berkontribusi terhadap hasil belajar. Dalam penelitian ini besarnya nilai kecerdasan dalam sampel sudah bisa dibuktikan, namun karena kecerdasan ini sebagian kecil dari faktor yang lain, maka kembali lagi bisakah yang kecil ini berinteraksi dengan yang lebih besar.

Hasil kajian empiris oleh beberapa pakar seperti Knapczyk dan Rodes (2001) dan Scarr (1981) dalam Borich dan Tombari (2002: 46) melaporkan hasil bahwa kecerdasan dalam IQ hanya berkontribusi sebesar 25% untuk sebuah kesuksesan. Selebihnya 75% ditentukan oleh faktor motivasi, kesehatan, keterampilan sosial, kualitas pengajaran, kesiapan awal belajar, emosi dan dukungan keluarga. Hasil penelitian disertasi Sujarwo (2011) dengan judul Pengaruh strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dan ekspositori terhadap hasil belajar sosiologi pada siswa SMA yang memiliki tingkat motivasi berprestasi dan kreativitas berbeda, melaporkan (1) ada perbedaan hasil belajar sosiologi antara kelompok siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dan ekspositori, (2) ada perbedaan hasil belajar sosiologi antara kelompok siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan motivasi berprestasi rendah, (3) ada perbedaan hasil belajar sosiologi antara kelompok siswa yang memiliki kreativitas tinggi dan rendah, (4) tidak ada pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran (inkuiri terbimbing dan ekspositori) dan tingkat motivasi berprestasi terhadap hasil belajar sosiologi, (5) ada pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran (inkuiri terbimbing dan ekspositori) dan tingkat kreativitas terhadap hasil belajar sosiologi, (6) **tidak ada** pengaruh interaksi antara tingkat motivasi berprestasi dan tingkat kreativitas siswa terhadap hasil belajar sosiologi, (7) **tidak ada** pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran (inkuiri terbimbing dan ekspositori), tingkat motivasi berprestasi dan tingkat kreativitas siswa terhadap hasil belajar sosiologi" Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa hasil penerapan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing (rerata, 73,36) memberikan pengaruh lebih tinggi

dibandingkan dengan hasil strategi pembelajaran ekspositori (rerata, 67,72).

Laporan hasil penelitian magister Aritonang, yang berjudul "Pengaruh Pembelajaran Inkuiri Dikombinasikan dengan Kooperatif terhadap Hasil Belajar Siswa Pokok Bahasan Laju Reaksi", menunjukkan data bahwa ada perbedaan hasil belajar dengan implementasi strategi inkuiri. Hasil penelitian ini juga melaporkan adanya interaksi antara strategi pembelajaran dengan aktifitas belajar siswa. Penelitian magister dari Halim (diposting 21 Mei 2012) yang berjudul "**Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri dan Ekspositori Dikaitkan dengan Teknik Mencatat Peta Pikiran Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Medan**", melaporkan hasilnya bahwa: (1) hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran IPA dengan strategi pembelajaran inkuiri, secara signifikan lebih tinggi dibanding dengan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan strategi pembelajaran ekspositori, (2) strategi pembelajaran inkuiri secara signifikan berpengaruh terhadap kemampuan siswa kelas IV MIN Medan dalam menjawab soal IPA menurut ranah kognitif Bloom (C1, C2 dan C3), (3) siswa yang mencatat menggunakan teknik peta pikiran secara signifikan memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibanding dengan siswa yang mencatat menggunakan teknik catatan biasa, (4) strategi pembelajaran (inkuiri dan ekspositori) secara signifikan berpengaruh terhadap aktivitas siswa melakukan kegiatan belajar mengajar. Namun sayangnya, belum dilaporkan ada tidaknya interaksi interaksi. Dari sebagian kecil hasil penelitian dengan domain strategi inkuiri dan ekspositori yang dipaparkan, dapat diringkas bahwa interaksi terjadi tidak terjadi antara, (1) strategi pembelajaran (inkuiri-ekspositori), tingkat motivasi berprestasi dan tingkat kreativitas siswa terhadap hasil belajar sosiologi, (2) tidak ada pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran (inkuiri terbimbing dan ekspositori), dengan tingkat **motivasi berprestasi dan tingkat kreativitas siswa** terhadap hasil belajar sosiologi.

IV. PENUTUP

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, maka simpulan pertama, bahwa terdapat perbedaan hasil atau kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris siswa antara strategi inkuiri terbimbing dengan strategi ekspositori. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris pada kelompok siswa yang mengikuti strategi pembelajaran inkuiri terbimbing lebih tinggi dibandingkan dengan hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris pada kelompok siswa yang mengikuti strategi pembelajaran ekspositori. Ini berarti implemmentasi strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yakni pemahaman siswa terhadap materi bacaan pada ranah C2 taksonomi Bloom, data penelitian ini mengindikasikan lebih baik dengan strategi pembelajaran ekspositori.

Simpulan kedua, bahwa terdapat perbedaan hasil kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris antara siswa dengan kecerdasan linguistik tinggi dengan siswa dengan kecerdasan linguistik rendah terhadap hasil atau kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris. Indikasi adanya perbedaan hasil atau kemampuan siswa dalam ranah C2 taksonomi Bloom dalam pemahaman siswa terhadap materi bacaan, data penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan berpengaruh terhadap kemampuan siswa.

Simpulan ketiga, bahwa tidak terdapat pengaruh interaktif antara strategi pembelajaran (inkuiri terbimbing dan ekspositori) dengan kecerdasan (linguistik tinggi dan rendah) terhadap hasil atau kemampuan memahami bacaan bahasa Inggris. Pemahaman siswa yang diuji dengan T-KMB pada ranah C2 Taksonomi Bloom, dari data dari penelitian ini tidak dipengaruhi oleh interaksi antara strategi yang digunakan dengan tingkat kecerdasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert J. H. & Sipay, E. R. 1968. *How to increase reading ability*. New York and London: Longman.
- Arikunto, S. 2005. *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik, cetakan ketigabelas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arya Oka, G. P. 2011. Pengembangan bahan ajar interaktif berbasis component display theory (CDT) pada mata kuliah multimedia FIP Undiksha. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja. (Tidak Diterbitkan)
- Aritonang, H. 2011. Pengaruh pembelajaran strategi inkuiri dikombinasikan dengan kooperatif terhadap hasil belajar siswa pokok bahasan laju reaksi. *Abstrak Tesis*. Diakses 21 Februari 2012 pada url: <http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIME-D-Master-1206-08118841001/Abstrak.pdf>.
- Azwar, S. 2003. *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Assessment Systems Corporation. 2006. *User's Manual for the ITEMAN™ Conventional Item Analysis Program*. Assessment Systems Corporation 2233 University Avenue: Minnesota 55114.
- Baş, G. 2010. Effects of multiple intelligences instruction strategy on students'achievement levels and attitudes towards English Lesson. *Cypriot Journal of Educational Sciences*,5 (2010) 167-180.
- Borich, G. D. 2007. *Effective Teaching Methods*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Buddhi Jaya, G. 2007. Manajemen pembelajaran berbasis asesmen portofolio dan kecerdasan linguistik dalam pencapaian hasil belajar menulis teks argumentasi dan berpikir kritis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Singaraja Tahun Pelajaran 2006/2007. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja. (Tidak Diterbitkan)
- BSNP. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses*. BSNP. Jakarta.

- BSNP. 2006. *Buku Standar Isi*. BSNP. Jakarta.
- Candiasa, I M. 2010(a). *Pengujian Instrumen Penelitian Disertai Aplikasi Iteman dan Bigsteps*. Undiksha: Singaraja
- Candiasa, I M. 2010(b). *Statistik Univariat dan Bivariat Disertai Aplikasi SPSS*. Undiksha: Singaraja
- Depdiknas. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Depdiknas. Jakarta
- Edwin, 2008. Pengaruh pembelajaran inovatif terhadap hasil belajar bahasa inggris siswa kelas VII SMP Tunas Daud dengan pengendalian kecerdasan linguistik. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. (Tidak Diterbitkan)
- Hidayati, K. TT. *Manual Item dan Test Analisis Iteman*. Diakses 20 Desember 2011 pada url: <http://downloads.ziddu.com/downloadfile/2985823/AnabutSoal-ITEMAN.zip.html>.
- Halim, S. 2012. Penerapan strategi pembelajaran inkuiri dan ekspositori dikaitkan dengan teknik mencatat peta pikiran terhadap hasil belajar ipa kelas iv madrasah ibtdaiyah negeri (min) medan. Diakses pada tanggal 5 Februari 2012 pada url: <http://digilib.unimed.ac.id/public/UNI-MED-Master-1234-071188810007%20Pengantar.pdf>.
- Ibrahim, B. 2009. The effects of guided inquiry instruction incorporating a cooperative learning approach on university students' achievement of acid and bases concepts and attitude toward guided inquiry instruction. *Journal of Scientific Research and Essay*. 4(10), 10381046, October, 2009. Tersedia pada <http://www.academicjournals.org/Sre>.
- Joyce, B. R., & Weil, M. 2000. Models of Teaching and Learning; Where Do They Come From and How Are They Used? In *Models of Teaching* (6th ed., pp. 13-28). Allyn and Bacon. Diakses 20 Desember 2011 pada url: <http://research.kinasevych.ca/2009/02/joyce-weil-2000-models-of-teaching-and-learning-where-do-they-come-from-and-how-are-they-used-in-models-of-teaching/>
- Koyan, I W. 2007. *Statistik Terapan: Teknik Analisa Data Kuantitatif*. Program Pascasarjana Undiksha
- Lloyd, H. B. 2006. A brief history of inquiry from Dewey to standards. *Journal of science Teacher Education* (2006) 17:265-278. DOI: 10.1007/s10972-006-9008-5. Southwestern Bell Science Education Center, University of Missouri, Columbia, MO 65211 U. S. A.
- Morrison, G. R, Ross, S. M., & Kemp, J. E. 2007. *Designing effective instruction*, 5th edition. USA: John Wiley & Son, Inc.
- Oleg, P. & Irana, T. 2007. Developing introductory physics course in teacher education using guided inquiry and outdoors approaches. *Umea University, Sweden; Karelian State Pedagogical university, Republic of Karelia, Rusia*. Terdapat pada http://www.eduo.umu.se/~popov/visby/JBSE_07_OP_IT.
- Orlich, D. G. Harder, R. J. Caliahan, R. C. & Brown, A. H. 2010. *Teaching strategies: A Guide to effective instruction*. USA: Wadsworth.
- Paath, R. C. H. 2010. Penggunaan strategi bertanya sebagai satu alternative meningkatkan kemampuan siswa memahami isi bacaan dalam pembelajaran keterampilan membaca. *Jurnal Bahasa dan Sastra Bahtra*, 2(5), Juli 2010
- Porera, J. D. 1997. *Linguistik Intelegensi*. Jakarta: Erlangga.
- Robert, A. D. & Melvin, L. 2007. Designing and implementing virtual courseware to promote inquiry-based learning. *Merlot Journal of Online Learning and Teaching*. vol 3 (1). Department of Biological Sciences and Director, virtual courseware project California State University, Los Angeles, CA 90032-8201 USA, K-12 Education Programs Coordinator, American Physiological Society Bethesda, MD 20814-3991 USA.

- Riduwan. 2010. *Metode dan teknik menyusun tesis, cetakan ketujuh*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, W. 2009. *Strategi pembelajaran beorientasinstandar proses pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Seels, B. B. & Richey, R. C.1994. *Instructional technology: The Definition and Domain of The Field*, terjemahan Yusufhadi Miarso dan Dewi Salma.Washington DC: AECT.
- Slavin, R. E. 2009. *Education Psychology (6Th)*. New Jersey: Pearson International Edition.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, N. 1989. *Penilaian hasil proses belajar mengajar*. Bandung: Rosda Karya
- Sujarwo, 2011. Pengaruh strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dan ekspositori terhadap hasil belajar sosiologi pada siswa SMA yang memiliki tingkat motivasi berprestasi dan kreativitas berbeda. *Abstrak disertasi*. Diakses pada tanggal 25 Maret 2012 pada url: <http://library.um.ac.id/free-contents/download/pub/pub.php/49969.pdf> sujarwo.
- Sumadi, S. 2006. *Metodologi penelitian. PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Suparman, A. 1993. *Desain instruksional*. Jakarta: PAU-PPAI, Ditjen Dikti, Depdiknas.
- Surackhmad. W. 1980. *Metodologi pengajaran nasional*. Bandung: Jemmar.
- Trianto. 2009. *Mendesain model pembelajaran inovatif-progresif; Konsep, landasan, dan implementasinya pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penulis Bahasa Indonesia UT-ASMI. 2002. *Buku materi pokok bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas. Jakarta.
- Widhiarso, W. 2001. *Membaca Angka Pada SPSS*. Diakses 2 Januari 2012 pada url: <http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files/Membaca-Angka-pada-SPSS.pdf>.